

MULTILINGUALIZM: INDIVIDUAL VA IJTIMOY O'LCHAMLAR**Sadikova Lobar Amirdjanovna****lobar.sadikoba@bk.ru****Toshkent shahridagi Webster universiteti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432554>**

Kalit so'zlar: multilingualizm, til xilma-xilligi, kod almashtirish, til siyosati, bilingvizm, til identifikatsiyasi, madaniyatlararo muloqot, til almashuvi, global kommunikatsiya.

Annotatsiya

Mazkur maqolada multilingualizm tushunchasining nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Ana Deumert (2011) tomonidan ishlab chiqilgan yondashuv asosida tilning individual va ijtimoiy darajadagi ko'rinishlari, kod almashtirish hodisasi, diglossiya, tilni saqlash va almashish jarayonlari hamda ko'pmadaniyatlilik siyosati bilan o'zaro aloqasi tahlil qilingan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ko'pmillatlilik nafaqat tabiiy lingvistik holat, balki ijtimoiy integratsiya va madaniyatlararo muloqotni mustahkamlovchi muhim omildir.

Ko'pmillatlilik insoniyat jamiyatlariga xos umumiy hodisa bo'lib, u shaxsning til kompetensiyasi bilan bir qatorda ijtimoiy va madaniy o'zligini ham ifodalaydi (Deumert, 2011). Individual darajada u bir kishining kundalik muloqotda ikki yoki undan ortiq tillardan foydalanish qobiliyatini bildiradi. Aslida, mutlaq monolingvizm deyarli uchramaydi — har bir inson boshqa tillardan kamida ayrim so'z yoki iboralarni biladi. Shu bois, tilshunolar ko'pmillatlilikni davomiylilik (kontinuum) sifatida talqin etadilar (Romaine, 1995).

Ko'pmillatlilikni o'zlashtirish ikki yo'l bilan kechadi: bir vaqtning o'zida til o'zlashtirish (simultaneous acquisition) yoki ketma-ket o'zlashtirish (sequential acquisition) orqali (Romaine, 1995; Deumert, 2011). Birinchi holatda bola tug'ilgan paytdan boshlab bir nechta tilda so'zlashuvchi ota-onalar muhitida ulg'ayadi, ikkinchi holatda esa yangi til keyinchalik — ta'lim, migratsiya yoki ijtimoiy aloqa natijasida o'rganiladi.

Ko'pmillatlilikning eng muhim kommunikativ natijalaridan biri — kod almashtirish (code-switching) hodisasi. Bu bir suhbat davomida ikki yoki undan ortiq tillarni navbatma-navbat ishlatishni anglatadi. Kod almashtirish grammatik yoki fonetik o'zgarish natijasi emas, balki muloqotdagi ma'no, hissiy ta'sir yoki ijtimoiy identifikatsiyani ifodalovchi vositadir (Myers-Scotton, 1993a).

Ijtimoiy darajada ko'pmillatlilik — bu bir hududda bir nechta tillarning parallel mavjudligi va ularning turli domenlar bo'yicha taqsimlanishidir (Fishman, 1972). Masalan, Melburndagi vetnam diasporasi vakillari oilada vetnam tilidan, ta'lim va davlat muassasalarida esa ingliz tilidan foydalanadi (Deumert, 2011). Kuchli jamoaviy tarmoqlarga ega guruhlar o'z tillarini saqlab qolishga moyil bo'lsa, individualizatsiyalashgan jamoalarda til almashuvi jarayoni tezroq kechadi (Clyne, 2003).

Til tizimlari orasidagi ierarxik tafovut diglossiya hodisasi orqali ifodalanadi (Ferguson, 1959). Bu holatda jamiyatda yuqori (H) va past (L) tillar mavjud bo'lib, ular qat'iy funksional chegaralarga ega.

Ko'pmillatlilik bevosita ko'pmadaniyatlilik (multiculturalism) siyosati bilan uzviy bog'liqdir. Bu siyosat madaniy va til xilma-xilligini tan olish hamda barcha guruhlar uchun fuqarolik tengligini ta'minlashni ko'zda tutadi (Modood, 2007). Bunday siyosatlar tilni nafaqat madaniy meros, balki ijtimoiy integratsiya va birdamlikni mustahkamlovchi vosita sifatida himoya qiladi (Auer & Wei, 2007).

Xulosa qilib aytganda, ko'pmillatlilik — bu insoniyatning tabiiy lingvistik holati bo'lish bilan birga, global jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, madaniyatlararo muloqot va tenglikni mustahkamlovchi muhim omildir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Deumert, A. (2011). Multilingualism. In R. Mesthrie (Ed.), *The Cambridge Handbook of Sociolinguistics* (pp. 262–282). Cambridge University Press.
2. Romaine, S. (1995). *Bilingualism*. Oxford: Blackwell.
3. Myers-Scotton, C. (1993a). *Social Motivations for Codeswitching: Evidence from Africa*. Oxford: Clarendon Press.
4. Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. *Word*, 15(2), 325–340.
5. Modood, T. (2007). *Multiculturalism: A Civic Idea*. Cambridge: Polity Press.